

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Orientación metodológica para elaborar trabajos de grado dirigida a docentes udelistas con cátedra de trabajos de grado. Chiriquí, Panamá

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Orientación metodológica para elaborar trabajos de grado dirigida a docentes udelistas con cátedra de trabajos de grado. Chiriquí, Panamá

Methodological Guidance for Preparing Degree Projects Aimed at Udelista Teachers with Degree Project Chair. Chiriqui, Panama

Iris Arauz¹

Resumen

Esta investigación se refiere a la orientación dirigida para elaborar trabajos de grado, dirigidos a docentes con cátedra de con la cátedra de los mismos en UDELAS, en Chiriquí, Panamá. El objetivo general es demostrar la efectividad de un programa de orientación metodológica para elaborar los trabajos de grado, y como objetivos específicos, determinar el tipo de dominio sobre metodología de la investigación, indagar el tipo de programa de orientación metodológica y sus contenidos para elaborar los trabajos de grado; además, verificar los resultados sobre el tipo de conocimiento que poseen los docentes que imparten la cátedra de estos en dicha universidad. Su diseño es cuasi experimental, descriptivo, correlacional y explicativo. Como resultado, se obtuvo que antes del programa los docentes mostraban un dominio regular en lo referente a la metodología para orientar a los estudiantes en su trabajo de grado, aspecto que mejoró luego de la implementación del programa sobre orientación metodológica.

Palabras clave: investigación, metodología, orientación, trabajo de grado.

Abstract

This research refers to the methodological orientation for elaborating degree works, intended for teachers with a degree works chair at UDELAS, Chiriquí, Panama. The general objective is to demonstrate the effectiveness of a methodological orientation program for elaborating degree Works. The specific objectives are to determine the type of domain in research methodology, to investigate the type of methodological orientation program and its contents for elaborating degree works, and to verify the results on the type of knowledge that teachers who teach the degree work chair at this university possess. Its design is quasi-experimental, descriptive, correlational, and explanatory. As a result, it was obtained that before the program, teachers showed a regular domain in research methodology to guide students in their degree work. This aspect improved after the implementation of the methodological orientation program.

Keywords: degree work, guidance, methodology, research.

¹ Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Panamá. iris.depitti53@udelas.ac.pa, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8444-057X>

1. Introducción

La investigación es uno de los pilares centrales en educación y se incorpora al quehacer universitario desde los inicios de la licenciatura (Artavia y Campos, 2020). Sin embargo, la elaboración del trabajo de grado, al culminar una carrera, se convierte en un reto para muchos estudiantes. En este sentido, Ochoa y Cueva (2017) encontraron que no es en el estudiante en quien recae la responsabilidad de tener un conocimiento acerca de cómo elaborar una tesis, sino que es un problema que va más allá; en esta situación académica se ven involucrados los docentes que imparten estas asignaturas y el profesor tutor que presenta limitaciones al respecto.

Para Perdomo (2022) las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de realizar un trabajo de grado son aquellas relacionadas con la capacidad de análisis en la redacción y en la estadística; aunado a esta dificultad, se presentan también desacuerdos entre el tesista y los jurados a la hora de presentar la defensa de sus tesis,

Noé (2022) encontró que un tesista, al verse en esta labor, es un individuo con otras ocupaciones; mantiene un trabajo, una familia y desempeña otros roles que son fundamentales para su diario vivir, lo que dificulta el estar directamente dedicado a la elaboración de su trabajo de grado. Esta realidad provoca que el estudiante desista de llevar a feliz término su documento. Las dificultades pueden ser subsanadas con un acompañamiento eficaz que le permita al estudiante llevar una secuencia analítica y congruente con el desarrollo de su trabajo de grado. De acuerdo con Santiago (2012), todo estudiante debe tener el acompañamiento de una persona con experticia en el campo de su especialidad, que tenga, además, conocimientos en investigación, que pueda servir de guía eficaz y sea capaz de detectar falencias en los escritos del estudiante.

El acompañamiento en un trabajo de investigación implica, para el docente que lo realiza, una serie de actividades académicas que abarcan la orientación, revisión, docencia y corrección de los trabajos de sus estudiantes. Estas actividades son necesarias para lograr conducir al estudiante al feliz término de su trabajo de grado, (Vásquez, 2019). De igual forma, Maside y Vásquez (2018) coinciden con esta afirmación, al encontrar que el papel del docente que acompaña al estudiante al hacer su trabajo de grado está dirigido principalmente a ser conductor, orientador, supervisor del trabajo encomendado por la unidad académica.

Garzón (2015) expresa que debe existir una formación por parte del profesorado que realiza esta actividad, de manera que se puedan producir procesos holísticos, dirigidos a lograr la calidad en la formación de los discentes.

Rodríguez, Molina y Colmeneros (2019) detectan que el docente necesita reconsiderar el papel que tiene frente al acompañamiento que le da al estudiante en el proceso de elaboración de su trabajo, para extraer del estudiante las competencias y habilidades indispensables para realizar este proceso.

2. Metodología

Mencionan los autores Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) que la estrategia que se sigue para realizar una investigación incluye la elección de las variables a medir, cómo

se medirán, cómo se analizarán los datos y cómo se interpretarán los resultados; de aquí depende el diseño de investigación.

En este caso, el diseño es cuantitativo, cuasi experimental, de manera que permite la manipulación de una de las variables involucradas en el estudio, en un solo grupo de 27 participantes a quienes se les aplica un pretest antes de la aplicación del programa y un postest luego de culminada la intervención, que permitirá medir el dominio que tienen estos docentes de la UDELAS, Chiriquí, sobre metodología de la investigación.

Este es un estudio descriptivo, correlacional y explicativo, ya que se describieron los procesos relacionados al programa de orientación metodológica que se les realizó a los docentes; luego se comprobó la hipótesis y se ofreció una explicación al comportamiento de las variables orientación metodológica y trabajos de grado.

Arias-Gómez et al., (2016) describe que «la población de estudio es un grupo de casos bien definidos, manejables y accesibles que servirán como punto de referencia para elegir una demostración que satisfaga un conjunto de criterios predeterminados». La población está constituida por 27 docentes del segundo semestre que estuvieron impartiendo la Cátedra de Trabajo de Grado para el año 2022-2023. Se excluyen los docentes que imparten cátedras en otras disciplinas dentro y fuera de la Extensión de Chiriquí. Al utilizarse toda la población se hará un marco censal y no se utiliza muestreo.

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario de encuesta con 29 ítems que responden a los criterios de ponderación con escala Likert.

3. Resultados

Gráfica 1
Resultados de un pretest sobre el dominio de docentes de la metodología de la investigación. UDELAS, Chiriquí, Panamá. 2022-2023 (A)

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la Gráfica 1, para lograr estos resultados se les cuestionó inicialmente a los docentes que iban a impartir la Cátedra de Trabajo de Grado sobre el dominio que tenían de los apartados que se encuentran en el primer capítulo de una tesis. Los resultados mayoritarios se observaron en la redacción de antecedentes, donde 22 de los 27 participantes expresaron que en buena medida tienen un dominio para orientar a sus estudiantes en este sentido. De igual forma, 20 de ellos expresaron que tienen en buena medida un dominio sobre la búsqueda de fuentes confiables, y 14 de ellos también admitieron que para recopilar datos tienen en buena medida un dominio.

Gráfica 2
Resultados de un pretest sobre el dominio de los docentes de la metodología de la investigación. UDELAS, Chiriquí, Panamá (B)

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados mayoritarios se observan en el parafraseo, del que 20 de los participantes dijeron que en regular medida tienen este dominio, seguido del dominio en cuanto a la escogencia del tipo de estudio, del que 17 de ellos expresaron que en poca medida poseen el dominio.

Gráfica 3
Resultados relacionados con el tipo de conocimiento en metodología de la investigación
adquirido luego de aplicado el programa de orientación metodológica (Postest, A)

Fuente: Elaboración propia.

En todos los indicadores mencionados el criterio de ponderación mayormente escogido fue «en gran medida», seguido de «en buena medida»; de esta forma se observa que el programa de orientación metodológica resultó favorable. Este conocimiento se refleja en el mejoramiento de la praxis docente, en lo que se refiere a la orientación en la confección de los trabajos de grado.

Gráfica 4
Resultados relacionados con el tipo de conocimiento en metodología de investigación
adquirido luego de aplicado el programa de orientación metodológica (Postest, B)

Fuente: Elaboración propia.

Continuando con el análisis relacionado a los resultados obtenidos de los participantes sobre el dominio de los pasos de la metodología de la investigación, luego de aplicado el programa de orientación metodológica, se hizo otra indagación con respecto a los indicadores: confección del marco teórico, parafraseo, citas, marco metodológico, diseño, tipo de estudio, escogencia de la población, dominio en la confección de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los resultados fueron los siguientes: se observan ponderaciones mayoritarias de dominio en «buena medida» en los indicadores confección del marco teórico, confección del marco metodológico, diseño, tipo de estudio y confección de instrumentos cuantitativos y cualitativos. En cuanto al parafraseo y la aplicación de citas, según normas APA, se observan resultados altamente mayoritarios.

4. Discusión y conclusiones

En un inicio, los docentes participantes tienen un dominio variado en los apartados del primer, segundo, tercer y cuarto capítulos de una tesis. Los resultados mayoritarios muestran que poseen un buen dominio en la redacción de antecedentes, la búsqueda de fuentes confiables y la recopilación de datos. Sin embargo, en áreas como la selección de datos, la elaboración de la situación actual y el planteamiento de la hipótesis, los docentes manifestaron tener un dominio regular.

La mayoría de los docentes encuestados está de acuerdo en que se implemente un programa de orientación metodológica, para reforzar los conocimientos relacionados con la metodología de la investigación en la elaboración de las modalidades que se ofertan en esta universidad, de forma que se pueda mejorar la calidad de los trabajos académicos y de investigación que se realizan en la institución.

Luego de aplicado el programa de orientación metodológica, se observa un dominio en «buena medida» en todos los indicadores que se presentan, desde la búsqueda de fuentes confiables hasta la tabulación de datos, presentación de resultados y el uso de referencias. Los resultados indican que el programa de orientación metodológica ha sido efectivo en mejorar el dominio de los participantes en estos aspectos metodológicos.

4. Agradecimientos y reconocimientos

Al Congreso Caribeño de Investigación Educativa por permitir divulgar los resultados de la investigación a la comunidad científica y a aquellos interesados en el mejoramiento continuo de la educación y la investigación científica.

5. Referencias bibliográficas

- Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, M. Á., Miranda-Navales, M. G. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Rev Alerg Méx.*; 63(2):201-206.
<https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/181/309>
- Artavia-Aguilar, C., & Campos-Hernández, L. (2020). Investigación en la Disciplina de Consejería: Procesos Educativos desde la Percepción de los Estudiantes. *Revista Electrónica Educare* , 24(2), 1-16. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.13>
- Noé, R. A. (2022). Dificultades en la Culminación de Tesis Doctorales: Voces del Estudiantado. *Revista Torreón Universitario*, 11(31), 36-51. <https://doi.org/10.5377/rtu.v11i31.14289>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. Quinta Edición. McGraw-Hill.
- Maside, J., Vásquez, M. (2018). El Trabajo de Fin de Grado: fines, modalidades y estilos de tutorización. https://www.researchgate.net/publication/329979230_El_Trabajo_de_Fin_de_Grado_fines_modalidades_y_estilos_de_tutorizacion
- Noé, R. (2022). Dificultades en la Culminación de Tesis Doctorales: Voces del Estudiantado. URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/387/3873100012/>
- Ochoa, L., Cueva, A. (2017). El bloqueo en el proceso de elaboración de una tesis de maestría: angustias y desazones percibidas por sus protagonistas. Colombia:
<http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v45n1/0120-3479-leng-45-01-00061.pdf>
- Perdomo, B. (2022). Errores y dificultades en la elaboración de las tesis de pre y postgrado del estudiantado peruano: Implicaciones pedagógicas. Perú:
[Dialnet-ErroresYDificultadesEnLaElaboracionDeLasTesisDePre-8201699%20\(1\).pdf](Dialnet-ErroresYDificultadesEnLaElaboracionDeLasTesisDePre-8201699%20(1).pdf)
- Rodríguez et al. La voz de los estudiantes de la titulación de Educación Primaria sobre el Trabajo Fin de Grado. *Educação e Pesquisa*. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945200829>
- Santiago, R. (2012). La importancia del tutor en el ejercicio de la tutoría en instituciones de educación superior. *Cuba*. 17(3). <https://www.redalyc.org/pdf/4780/478048953006.pdf>
- Va Garzón, H. (2015). El papel de la tutoría y la orientación educativa en las necesidades formativas de los estudiantes de Educación Media. <https://r.issu.edu.do/9f>
- Vásquez, F. (2019). La tutoría de investigación. Reflexiones, prácticas y propuestas.
<https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=libros>